

CIACT/SAD 09

(GT5 - Livro: expansões e tecnodiversidade)

“Tudo que nós tem é nós”: coletivismo de plataforma entre escritores e escritoras brasileiros

Dra. Pollyanna de Mattos Moura Vecchio (CEFET-MG)

Resumo

Coletivismo de plataforma é a apropriação tecnológica de fóruns digitais por usuários com interesses em comum, para o fortalecimento de seus membros dentro do campo de interesse que os congrega. Neste estudo, analiso a manifestação desse fenômeno em dois coletivos brasileiros de escritores contemporâneos: os grupos “Papo de Autor” e “Escreviventes”. A análise foi feita pela observação do perfil dos coletivos em suas redes sociais e *website* oficial e de entrevistas com membros. Os resultados demonstram que ambos os coletivos editam, publicam e divulgam livros com textos de seus membros, fomentando um tipo de edição independente gerada pelo contexto de um mercado editorial cada vez mais complexo e refém de empresas multinacionais de tecnologia. A pesquisa também demonstra que o coletivismo de plataforma reduz fronteiras geográficas, proporciona o encontro, a redução de barreiras a grupos minoritários e permite o empoderamento de escritores e escritoras.

Palavras-Chave: Coletivismo de plataforma; Edição Independente; Escritores Contemporâneos; Literatura Brasileira.

Abstract

Platform collectivism is the technological appropriation of digital forums by users with common interests, aiming to strengthen their members within the field of interest that brings them together. In this study, I analyze the manifestation of this phenomenon in two Brazilian collectives of contemporary writers: the groups "Papo de Autor" and "Escreviventes". The analysis was conducted through the observation of the collectives' profiles on social media and their official website besides interviews with members. The results demonstrate that both collectives edit, publish, and promote books with texts from their members, fostering a type of independent publishing generated by the context of an increasingly complex publishing market held captive by multinational technology companies. The research also shows that platform collectivism reduces geographical boundaries, facilitates encounters, reduces barriers for minority groups, and empowers writers.

Keywords: Platform Collectivism; Independent Publishing; Contemporary Writers; Brazilian Literature.

INTRODUÇÃO

*Se a bênção vem a mim, reparto
Invado cela, sala, quarto
Rodei o globo, hoje tô certo de que
Todo mundo é um e*

CIACT/SAD 09

Tudo, tudo, tudo, tudo que nós tem é nós
(EMICIDA, 2019)

Muniz Jr. (2012) afirma que, com outros setores econômicos, o mercado editorial brasileiro tem passado nas últimas décadas por três processos substanciais: a concentração, a pulverização e a internacionalização.

Segundo o autor, a concentração diz respeito às várias fusões empresariais negociadas nos últimos anos, seja entre editoras que antes eram concorrentes (concentração horizontal), entre uma editora e outras empresas afins, como livrarias e distribuidoras (concentração vertical), ou entre uma editora e outras empresas não necessariamente afins, que vão desde veículos de comunicação, bancos, empresas de telefonia e até outros setores (concentração conglomeral). Para Muniz Jr. (2012, p. 2), trata-se de um reflexo de “[...] políticas empresariais de enxugamento das plantas editoriais, terceirização e desregulamentação do trabalho, na medida em que devem conduzir à redução dos custos da produção e ao aumento da produtividade”.

Na sequência, o autor argumenta que, concomitantemente às fusões empresariais, houve no Brasil um processo de pulverização do mercado à medida que passaram a surgir muitas pequenas editoras, a maioria delas voltada para o mercado de nicho e fomentada por compras governamentais. Para o autor, esse crescimento está relacionado às facilidades trazidas para o mercado por intermédio das tecnologias digitais. Essa mudança parece bastante positiva, principalmente se pensarmos nela como uma forma de diversificação do mercado.

Quanto à internacionalização, o autor se refere à entrada de capital estrangeiro no mercado editorial local, com a chegada de grandes editoras no país, como as que compraram editoras nacionais, as que abriram suas próprias filiais no Brasil, as que combinaram essas duas estratégias e, por fim, um novo agente no mercado editorial não só brasileiro, mas mundial: as empresas de tecnologia que passaram a desempenhar o papel de editoras, gráficas, distribuidoras e livrarias. Nessa última categoria, encaixam-se as plataformas de

CIACT/SAD 09

autopublicação, tais como, o grupo brasileiro Clube de Autores e a gigante estadunidense *Amazon*, com seu *Kindle Direct Publishing* (KDP), entre outras.

Contudo, ao mesmo tempo em que essas plataformas aumentaram o acesso de novos autores ao mercado editorial, elas também refletem a tendência mundial de plataformização do trabalho e o uberização da economia, uma vez que seu funcionamento é baseado num processo de “*fast-publishing*” (VECCHIO, 2022). A *fast-publishing* se caracteriza pela datificação das produções com uso de algoritmos, plataformização e precarização do trabalho, com o pagamento de *royalties* muito baixos aos autores e fomento à produção de mercadoria cultural padronizada e seguindo tendências para viralização na plataforma.

Na contramão da indústria da *fast-publishing*, estaria o coletivismo de plataforma, ou seja, a prática de ajuda mútua entre escritores, por meio de fóruns de discussão em redes sociais, e que seria um efeito colateral não previsto pela fase atual de desenvolvimento da tecnologia, com a sua apropriação e possível subversão por parte de seus usuários. Neste artigo, analiso a manifestação desse fenômeno em dois coletivos brasileiros de escritores contemporâneos, os grupos “Papo de Autor” e “Escrevientes”, destacando que esse coletivismo diminui as barreiras geográficas entre escritores, facilita encontros e promove o empoderamento coletivo entre escritores e escritoras brasileiros.

O COLETIVISMO DE PLATAFORMA

O cooperativismo de plataforma (termo derivado da palavra “cooperativa” e não de “coletivo”, como proponho aqui) se refere a uma prática descrita principalmente no livro homônimo de Trebor Scholz (2016) e que seria uma reação à uberização, por meio de uma economia digital mais justa, com a criação de cooperativas de trabalhadores para fazer a mesma intermediação digital feita por empresas-aplicativo, como *Uber*, *Ifood*, *Airbnb*, entre outras. Grohmann e Zanatta (2020), desbravadores brasileiros do tema, afirmam que:

Unindo a organização cooperativista e o potencial das tecnologias digitais, as plataformas cooperativas podem ter vários desenhos institucionais e abrigar

CIACT/SAD 09

diversos setores da economia. É uma espécie de reação à uberização generalizada, valendo-se do seu formato de intermediação tecnológica das relações de consumo e produção para criar arranjos alternativos. Entre os princípios do cooperativismo de plataforma, estão propriedade coletiva, trabalho associado, pagamentos decentes e seguridade de renda, transparência e portabilidade de dados. (GROHMANN; ZANATTA, 2020, *online*)¹.

Correlacionado a essa ideia de cooperativismo de plataforma (SCHOLZ, 2016), o coletivismo de plataforma se refere a uma prática de apropriação tecnológica, por meio de fóruns de comunicação, dentro de uma plataforma digital, por usuários com interesses em comum, com o objetivo de fortalecimento mútuo de seus membros dentro do campo de interesse que os congrega. Esse fortalecimento poderia se manifestar no compartilhamento de conhecimento, em dinâmicas de produção coletiva, entre outras ações, incluindo troca de experiências e informações sobre o funcionamento da própria plataforma e estratégias para subvertê-la.

O coletivismo de plataforma poderia se manifestar em situações diferentes, que vão desde grupos de pais de alunos de uma mesma turma que poderiam se juntar para fazer compras coletivas de material escolar com desconto, por exemplo, passando por coletivos que congregam pessoas que praticam uma mesma atividade profissional e ali trocam informações como vagas de emprego, passando também por pessoas que compartilham um mesmo *hobby*, até chegarmos à evolução dos fóruns para se transformarem em agremiações, associações, sindicatos ou mesmo as cooperativas de plataforma descritas por Scholz (2016) e Grohmann e Zanatta (2020).

Obviamente, a simples criação de um grupo em uma plataforma não seria suficiente para que ele fosse usado adequadamente como coletivismo de plataforma, ou seja, para fortalecimento mútuo de seus membros. Também poderia haver usos oblíquos de suas possibilidades, haja vista os recentes fenômenos de disseminações de notícias falsas por meio de grupos digitais em plataformas de mensagens instantâneas, como *WhatsApp* e *Telegram*, entre outros problemas desencadeados por comunicação em grupos intermediados por

¹ Para mais informações sobre o tema, conferir a iniciativa *Observatório do Cooperativismo de Plataforma*. Disponível em: <https://cooperativismodeplataforma.com.br/en/home-english/>. Acesso em: 26 mar. 2024.

CIACT/SAD 09

plataformas digitais.

Ainda assim, tendo em vista a natureza ambígua da tecnologia, podemos concluir que, quando há boa mediação e apropriação tecnológica por parte dos usuários, o coletivismo de plataforma pode ser considerado um dos melhores efeitos colaterais não planejados da tecnologia na fase atual em que ela se encontra. Ele diminui as fronteiras geográficas, proporciona o encontro e a redução de barreiras a grupos minoritários, permite o empoderamento coletivo entre seus membros e pode, inclusive, subsidiar ações de contrafluxo à submissão dos usuários à própria plataforma que os congrega, com ações jurídicas coletivas e atos políticos contra as empresas de tecnologia, proporcionando, metaforicamente, pequenas implosões do sistema.

A ideia da solidariedade entre pares no campo da edição já foi apontada por Thompson (2013), quando o autor afirma que é comum que pequenas editoras se unam em um tipo de associativismo informal que o autor chama de “economia de favores”. Segundo o autor:

[...] pequenas editoras normalmente compartilham competências, conhecimento e contatos. Elas se veem como parte de uma vocação comum e uma missão compartilhada. Suas rivalidades competitivas são ofuscadas pelas afinidades que advêm de seus propósitos comuns, de sua compreensão partilhada das dificuldades enfrentadas por todas as pequenas editoras e de sua oposição coletiva ao mundo das grandes editoras corporativas. (THOMPSON, 2013, p. 171).

Um imaginário análogo de um coletivismo entre autores brasileiros com livros publicados em plataformas digitais de autopublicação, notadamente na *Amazon KDP*, se apresentou no interdiscurso que perpassa as entrevistas que foram feitas para este estudo, as quais fazem parte do *corpus* da minha pesquisa de doutorado (VECCHIO, 2022) e que, portanto, foram coletadas após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição em que o estudo foi desenvolvido. Nas seções a seguir, analisarei trechos dessas entrevistas, mas, antes, apresentarei brevemente os grupos “Papo de Autor” e “Escrevintes”.

CIACT/SAD 09

OS COLETIVOS “PAPO DE AUTOR” E “ESCREVIVENTES”

Meu primeiro contato com os coletivos “Papo de Autor” e “Escreviventes” aconteceu em 2021, quando passei a frequentar diversos fóruns que congregam escritores para divulgar o formulário semiestruturado da minha tese (VECCHIO, 2022). Aos poucos, percebi que a maioria desses grupos virtuais era apenas repositórios de propagandas de livros, com pouca interação entre os membros. No entanto, em quatro grupos e mais intensamente nos dois em questão, percebi que havia trocas significativas de experiências entre membros, dinâmicas de desafios de escrita, trocas de resenhas e de leitura crítica entre os membros, entre outras atividades de fortalecimento coletivo, ou “economia de favores”, nas palavras de Thompson. Essa descoberta me fez observar esses dois grupos com um olhar mais analítico e perceber neles a manifestação do fenômeno do coletivismo de plataforma. Vejamos um pouco do perfil dos dois grupos.

PAPO DE AUTOR: COLETIVISMO E ORIENTAÇÕES PARA ESCRITORES INICIANTES

Segundo informações colhidas no *site* da iniciativa (www.papodeautor.com.br), o “Papo de Autor” é um coletivo criado em 2016 pela escritora Karen Soarele, com o objetivo de trocar experiências na carreira literária e ajudar escritores iniciantes. Além de falar sobre escrita e publicação, o coletivo oferece resenhas e entrevistas, contando com a participação de autores iniciantes, editores e escritores renomados.

O grupo inicial criado no Facebook reúne hoje mais de 6,5 mil membros, mas há também atuação do coletivo nas plataformas *YouTube*, *Instagram* e *WhatsApp*, além do *website* próprio. O coletivo é aberto à entrada de qualquer pessoa com interesse em escrita, porém mantém regras rígidas para a participação. Essas regras incluem a proibição de postagens de divulgação, a exigência de incluir um texto descritivo em *links*, o banimento de postagens repetidas e “*off-topic*”, ou seja, fora do escopo do grupo, assim como o respeito aos

CIACT/SAD 09

demais membros. A fiscalização dessas regras é realizada por diversos mediadores voluntários altamente engajados, e elas são consideradas fundamentais para a produtividade do coletivo.

Embora nem todas se mantenham na atualidade, dentre as atividades do grupo que podem ser interpretadas como expressões do coletivismo de plataforma, destacam-se a manutenção de um “Diário de Escrita”, no qual vários escritores compartilham suas metas mensais de produtividade literária, a elaboração coletiva de uma lista de “Perguntas Frequentes”, o compartilhamento de uma planilha contendo editais abertos para concursos literários, bem como a publicação da coletânea “Curtos & Fantásticos”, com o apoio da Editora Jambô, uma casa editorial gaúcha especializada em literatura fantástica.

Em 2022, tendo como base sua experiência com o coletivo, a fundadora Karen Soarele, autora de obras do gênero fantasia e finalista do prêmio Jabuti na categoria Entretenimento, decidiu reunir suas orientações para novos autores em um livro intitulado *Papo de Autor: Guia de carreira para escritores de fantasia*. Segundo a autora, o livro aborda os três fatores mais relevantes para que os escritores conquistem reconhecimento em uma editora tradicional, quais sejam: qualidade literária, construção de público leitor e postura profissional.

COLETIVO ESCRIVIVENTES: REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA ESCRITA LITERÁRIA

Conforme informações colhidas no *site* da iniciativa (coletivoescriviventes.my.canva.site), o “Coletivo Escreviventes” reúne mais de 500 mulheres escritoras de diversas faixas etárias e estágios de carreira no Brasil. Fundado em 2021 por Carla Guerson, a iniciativa opera virtualmente promovendo interações cooperativas entre as participantes. Inspirado na palavra “escrevivência”, cunhada por Conceição Evaristo, o coletivo se posiciona como um grupo feminista comprometido com a luta pelo reconhecimento das mulheres no mercado editorial. Desde sua criação, já publicou três

CIACT/SAD 09

antologias, estabeleceu parcerias com revistas e editoras, conduziu oficinas, saraus e um clube de leitura, além de participar de forma independente em eventos literários, incluindo a Festa Literária de Paraty, maior evento literário brasileiro. A coordenação é composta por seis escritoras responsáveis pelo planejamento das atividades, gestão dos fluxos de trabalho, administração das trocas de leituras, comunicação oficial e abertura de inscrições para novas participantes.

Uma das principais características do grupo é ser multiplataforma, apropriando-se dos seguintes ambientes virtuais: reuniões pelo *Zoom*, vários grupos de *WhatsApp*, informativos enviados por *Gmail*, dinâmicas de trocas de leitura pelo Google Drive, e divulgação das ações do coletivo por meio das redes sociais *Instagram*, *Facebook* e *Médiun*, além de *website* hospedado na plataforma *Canva*.

O IMAGINÁRIO DO COLETIVISMO NAS ENTREVISTAS COM ESCRITORES E ESCRITORAS

Para fins deste estudo, foram analisadas entrevistas com seis escritores(as) que participavam de um dos coletivos, de ambos e também de outros grupos, em alguns casos. Em todas as narrativas, em maior ou menor grau, perpassou o imaginário do coletivismo de plataforma. Trata-se de um discurso em que vários autores atribuem à ajuda de pares a sua melhor compreensão do funcionamento do mercado editorial e das plataformas, a sua inserção no mercado, a sua colaboração com o coletivo e usufruto dele, reciprocamente. Vejamos alguns trechos, começando pelas posições de uma adesão mais elogiosa, em que os autores demonstram que usufruem do coletivismo entre escritores e têm gratidão pelos grupos.

Os grupos de WhatsApp, de autores, Facebook, essas coisas, eu acho que são importantes, porque muita gente compartilha conhecimento ali.

Eu encontrei o Papo de Autor e lá algumas pessoas me disseram: “Veja se não é uma boa você publicar primeiro independente, porque nenhuma editora vai querer um autor iniciante assim, sem nenhuma história de produção anterior”.

Eu participo de um grupo chamado Entrecontos. É um grupo interessante, voltado

CIACT/SAD 09

para desafios. Inclusive, três contos do meu livro foram escritos para esses desafios. Ele tem uma dinâmica bem própria, porque ao participar do desafio, você é o jurado também. Você faz comentários. De um modo geral, as comunidades literárias são necessárias. Isso que faz você ser conhecido, faz alguém te indicar para oportunidades de publicar, de participar de coletâneas. Eu participo de coletâneas, acho interessante.

Em 2021, entrei no coletivo Escreviventes a convite de uma amiga escritora. É o grupo que tenho o maior aprendizado até hoje, porque a gente troca leituras, a gente faz exercícios de escrita, lemos os textos umas das outras, fazemos encontros periódicos. Então, é um grupo que produz. São todas ativas? Não, não são. Como acontece em qualquer grupo, muita gente está lá só para observar e não participa com tanta atividade. Mas temos um grupo grande, são só mulheres, e estão sempre ali debatendo, produzindo, pelos desafios de melhorar mais na escrita. É bem interessante.

Eu participo de um grupo entre escritoras, a gente acaba conversando de tudo. Fala de histórias que a gente pretende escrever, que não pretende. Até esses dias a gente estava falando de como conciliar a rotina da casa com a escrita, e a gente acabou se identificando.

O grupo meio que me obrigava a escrever a cada dois meses um conto, para participar. O Entrecontos foi daquelas coisas que marcam a vida, um período da vida. Um grande período da minha vida foi marcado pelo Entrecontos. O Entrecontos para mim era um oásis, uma coisa que não vai se repetir.

(DADOS DA PESQUISA, 2022)

Vejamos agora trechos em que a adesão se manifesta na narrativa de autores que demonstram colaborar com o coletivismo entre escritores; alguns demonstram que colaboram por retribuição ao fato de já terem sido ajudados pelo grupo. Vejamos:

Eu gosto de ajudar as pessoas no grupo porque, se não fosse lá, eu não tinha sido publicado.

Hoje eu ajudo o grupo. Eu não quero ficar escondendo editais de outras pessoas que podem competir comigo. Então foi por isso que eu criei uma planilha aberta, qualquer um pode mudar; lá tem informações de revistas, de editais, de editoras que publicam.

Eu também participo de grupos de divulgação, onde a gente troca divulgação. Então, a gente junta as autoras que vão lançar, por exemplo, no mês de janeiro, e aí a gente combina: “Tem que divulgar esse livro em 25 grupos”. Então, aí tem 15 autoras, por exemplo, aí as 15 autoras publicam lá. Aí eu mando o material de chamada, o link, o banner. E a gente troca.

(DADOS DA PESQUISA, 2022)

Houve também posições de adesão em que os autores defendiam o coletivismo como estratégia que deve ser aderida pelos autores para que suas “[...] rivalidades competitivas [sejam] ofuscadas pelas afinidades que advêm de seus propósitos comuns, de sua

CIACT/SAD 09

compreensão partilhada das dificuldades”, conforme afirmamos com Thompson (2013) no início deste artigo, ou para vencer o isolamento geográfico, por exemplo, como pode ser visto nos dois últimos trechos, nos relatos de entrevistadas residentes no Nordeste do Brasil.

O que está faltando é as pessoas se entenderem como parte de uma comunidade, e não enquanto competidores entre si, como se estivessem competindo pelo mesmo leitor, pela mesma revista, pela mesma vaga no edital. Então eu acho que está faltando um pouco disso.

Os coletivos e esse mundo mais conectado através das redes sociais da internet fazem com que a gente conheça pessoas que antigamente você só conheceria se estivesse na mesma cidade. Hoje conheci escritores e escritoras do país inteiro, de fora do país também, porque isso é muito facilitado pelas redes sociais e faz com que o nosso trabalho também se fortaleça. Acho que escrever sozinho é um mito. A gente precisa de parcerias, a gente precisa de coletivos que nos impulsionem também, que nos façam conhecer quem está escrevendo no mesmo tempo. A gente precisa ler a literatura do nosso tempo e acho que é muito rico esse universo. Eu tenho crescido muito com todas essas possibilidades, com as oficinas que eu posso fazer online. São muitos cursos e oficinas que eu fiz desde 2020, muitos mesmo, eu sou a louca da oficina. Eu acho que também é um ambiente muito rico pra gente escrever junto, pra gente divulgar nosso trabalho, pra fazer parcerias e derrubar essa ideia de que escrita é uma coisa que se faz sozinho.

Sobre os coletivos de escrita, eu vejo uma potencialidade enorme, porque moro no interior do Piauí. Sempre me senti isolada. Claro que conheço alguns escritores da minha cidade. Mas têm todos idade para serem meus pais. Então, até às vezes o modo de você se expressar na literatura não “casa” muito porque a literatura que eu faço é de outra geração. Então você fica assim meio deslocada. E depois poder conversar com outros escritores, e ainda por cima em um ano que ficou todo mundo em casa, foi algo surreal. Paro para pensar, olho para trás e falo assim: “Cara, é muito fantástico isso!” Porque você está numa cidade que não é capital, você conhece poucas pessoas do meio e, de repente, você conhece tanta gente de diversos países e todo mundo na mesma vibe que você, passando pelas mesmas dores, pelos mesmos sabores e dissabores. É muito incrível. É um ambiente de apoio tanto no sentido de melhorar sua literatura, no sentido de aprender técnicas de escrita, como também no sentido de divulgar e publicar junto. Então, eu acho isso muito bacana.

(DADOS DA PESQUISA, 2022)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciei este artigo com um trecho da canção “Principia”, do *rapper* e escritor paulistano Emicida. Nela o autor argumenta que a única maneira de povos marginalizados resistirem à opressão dos dominadores é contarem com a ajuda uns dos outros, ideia resumida

CIACT/SAD 09

pela frase emblemática “Tudo que nós tem é nós”. Essa dinâmica de apoio recíproco pode ser evidenciada na atividade dos coletivos de escritores brasileiros analisados neste estudo, sobretudo ao nos darmos conta de que se trata de autores com publicações em plataformas multinacionais de autopublicação cujo modelo de negócios é baseado no trabalho intenso e mal remunerado de escritores e escritoras de todo o mundo.

No grupo “Papo de Autor”, há manifestação do coletivismo de plataforma desde sua gênese, já que ele foi criado para promover a troca de experiências na carreira literária e auxiliar escritores iniciantes, com foco na colaboração e compartilhamento de conhecimento. Além disso, as regras rígidas para participação, juntamente com a atuação de mediadores voluntários, demonstram o compromisso do coletivo com a manutenção de um ambiente produtivo e respeitoso para seus membros. As atividades promovidas pelo grupo refletem uma mentalidade colaborativa e coletiva, em que os membros se unem para auxiliar uns aos outros no desenvolvimento de suas carreiras literárias. Por fim, a publicação de obras coletivas reforça a ideia de que os coletivos de escritores podem estar fomentando um novo formato de edição no Brasil, baseada na economia da troca de favores.

O grupo “Escrevientes” também é uma iniciativa de coletivismo de plataforma, pois se apropria de recursos tecnológicos para empoderar mulheres escritoras em todo o Brasil. Através de atividades subsidiadas por plataformas de tecnologias, como encontros virtuais, grupos profícuos de trocas de mensagens e a utilização de uma pasta na nuvem para realização de suas atividades de trocas de leituras, o coletivo usa as próprias plataformas de tecnologia para subverter seu potencial exploratório, promovendo interações cooperativas, fomentando a colaboração, solidariedade e sororidade entre suas participantes. Essa abordagem inovadora reflete o potencial do coletivismo de plataforma na promoção da igualdade de gênero e no empoderamento feminino. Por fim, a publicação de obras coletivas também fomenta um novo formato de edição no Brasil, e a participação independente em eventos literários aumenta a representatividade feminina na literatura, universo secularmente masculinizado e muitas vezes machista.

Este estudo nos leva a refletir sobre a importância do coletivismo de plataforma na

CIACT/SAD 09

resistência e no empoderamento de escritores marginalizados, como costumam ser aqueles que publicam suas obras em plataformas de autopublicação, especialmente em um contexto de desafios enfrentados por aqueles que buscam sucesso em um mercado intensamente competitivo e muitas vezes injusto. Ao observarmos o compromisso do grupo “Papo de Autor” com a colaboração, compartilhamento de conhecimento e apoio mútuo, assim como a iniciativa inovadora do grupo “Escrevientes” de empoderar mulheres escritoras, fica evidente o potencial transformador desses coletivos na promoção da igualdade de gênero e no fortalecimento da comunidade literária como um todo. A participação independente em eventos literários e a publicação de obras coletivas não apenas fomentam um novo formato de edição no Brasil, mas contribuem para uma representatividade mais equitativa e inclusiva na literatura, desafiando paradigmas historicamente enraizados.

REFERÊNCIAS

EMICIDA. “Principia”. In: *Amarelo*. Produção: Lab. Fantasma. Intérprete: Emicida, Pastoras do Rosário, Pastor Henrique Vieira, Fabiana Cozza. Youtube: Lab. Fantasma, 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kjggvv0xM8Q>. Acesso em: 02 abr. 2024.

GROHMANN, Rafael; ZANATTA, Rafael. Cooperativismo de plataforma: quais as possibilidades. Ensaio. *Nexo Jornal*, 19 ago. 2020. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2020/Cooperativismo-de-plataforma-quais-as-possibilidades>>. Acesso em: 02 abr. 2024.

MUNIZ JR., José de Souza. Políticas editoriais, políticas públicas: análise de cinco vozes críticas às transformações do campo editorial. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 35., Fortaleza, 2012. *Anais...* Fortaleza: Intercom, 2012. Disponível em: <<https://bit.ly/3svSfWe>>. Acesso em: 02 abr. 2024.

SCHOLZ, Trebor. *Cooperativismo de plataforma: contestando a economia do*

CIACT/SAD 09

compartilhamento corporativo. Tradução e comentários: Rafael A. F. Zanatta. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo; Editora Elefante; Autonomia Literária, 2016.

SOARELE, Karen. *Papo de Autor: guia de carreira para escritores de fantasia*. 1. ed. Porto Alegre: Jambô, 2022.

THOMPSON, John B. *Mercadores de cultura: o mercado editorial no século XXI*. São Paulo: UNESP, 2013.

VECCHIO, Pollyanna de Mattos Moura. *O direito de publicar: autopublicação, fast-publishing e tecnologias digitais no mercado editorial brasileiro*. 2022. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagens) – Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022.

Como citar este texto:

VECCHIO, Pollyanna M. M. “Tudo que nós tem é nós”: coletivismo de plataforma entre escritores e escritoras brasileiros. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.